

Mustaqillik yillarida dehqon bozorlar faoliyatining rivojlanishi

Inamov Odil Tolibovich

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali assistenti*

Odilov Temurbek Otabek o'gli

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali 517-23 guruh talabasi*

Kirish. Har bir davlatning taraqqiy etishi albatta uning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy ravnaqiga bog'liqdir. Shu o'rinda savdoning alohida rolini e'tirof etish zarur, har qaysi davrda boshqaruv hukumati savdo-sotiqni taraqqiy ettirishni, uning uchun barcha sharoitlarni yaratib berish asosiy vazifalardan biri sanagan. Ayniqsa, markazlashgan davlatning salohiyati kuchli bo'lgan davrlarda mamlakat iqtisodiyoti ravnaq topgan, yangi bozorlar qurilgan, mavjudlari kengaytirilgan, savdo do'konlari, karvonsaroylar va boshqa savdo inshootlari barpo etilgan. Savdo munosabatlari, boj tizimi tartibga solinib, ularning nazorati kuchaytirilgan.

O'zbekistonning boshqa qismlariga qaraganda Farg'ona vodiysi o'tmishda ham, hozir xam tabiiy joylashuvi afzalliklarga ega bo'lgan, ulkan salohiyatli markazlardan biridir. Tarixan har qanday qulay joylashuv iqtisodiyotining vujudga kelishi va rivojlanishi sabab bo'ladi, xususan savdoning ham.

Bozor o'rta Osiyo shahri hayotida har doimo katta ahamiyat kasb etgan bo'lib beqiyos rol o'ynagan. Uning iqtisodiy ahamiyatidan tashqari tarixan odamlar orasida axborot almashuv vositasi, eng muhimi ma'lumot bazasi hisoblangan. Har bir shaharda bir nechta bozorlar faoliyat ko'rsatgan, yirik shaharlarda esa o'nlab bozorlar o'z faoliyatini yuritib kelgan va bu an'ana hali xam davom etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Bozorlar odamlar savdo bilan shug'ullangan paytgacha mavjud bo'lgan. Dastlabki bozorlar Forsda paydo bo'lgan deb hisoblashadi, u yerdan ular qolgan qismlarga tarqalib ketgan Yaqin Sharq va Yevropa. Hujjatli manbalarda, rayonlashtirish siyosati miloddan avvalgi 3000 yilgacha shaharlarning ayrim qismlarida savdo-sotiq bilan cheklanib, bozor paydo bo'lishi uchun zarur sharoitlarni yaratgan. Yaqin Sharq bozorlari odatda savdogarlar va xaridorlarni shiddatli quyoshdan himoya qilish uchun mo'ljallangan, ikki tomonida rastalari va yopiq tomi bo'lgan uzun chiziqlar edi. Yevropada norasmiy, tartibga solinmagan bozorlar asta-sekin XII asrdan boshlab rasmiy bozorlar tizimiga yo'l ochdi. Davomida O'rta asrlar davri, bozor amaliyotini, ayniqsa og'irlik va

o'lovchlarni tartibga solishni kuchaytirishi iste'molchilarga bozor tovarlari sifatiga va narxlarning adolatli bo'lishiga ishonch bag'ishladi. Dunyo bo'ylab bozorlar mahalliy atrof-muhit sharoitlariga, ayniqsa ob-havo, urf-odat va madaniyatga qarab har xil shakllarda rivojlanib bordi. Yaqin Sharqda savdogarlar va xaridorlarni quyoshdan himoya qilish uchun bozorlar yopiq bo'lishga moyil. Yumshoq iqlim sharoitida bozorlar ko'pincha ochiq havoda. Osiyoda, yangi mahsulot bilan savdo qiladigan ertalabki bozorlar va tez buzilmaydigan narsalar bilan savdo qiladigan tungi bozorlar tizimi keng tarqalgan.

Markaziy Osiyo va O'zbekistondagi bozor o'zining qadimiyligi bilan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu yerlarda qadim davrlardanoq inson iqtisodiy faoliyati ancha yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. Avvalo shuni ta'kidlash zarurki, sharq bozorida maxsus savdo rastalari, do'konlar, omborlar, karvon saroylar kabilar bo'lgan. Shu bilan birga savdogarlar o'z vatanlaridan uzoq bo'lgan bir necha bozorlarda oldi-sotdi ishlarida qatnashishgan, hatto bir necha mamlakatlar bozorlarida ishtirok etishgan.

Shaharlar ko'payib, yirik-yirik savdo markazlari paydo bo'ldi. Savdo avji hunarmandchilik va xaridorgir mollar ishlab chiqarishni kengaytirdi. Bu vaqtga kelib Samarqand, Buxoro, Andijon, Namangan, Shahrisabz kabi jahon ahamiyatiga molik savdo markazlari yuzaga keldi. Movarounnahr bozorlari Sharq va g'arb mamlakatlari savdogarlarini o'ziga jalb etdi.

Tahlil va natijalar. Yurtimiz mustaqilligining qo'lga kiritilishi O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tish uchun qulay sharoit va keng imkoniyatlar yaratdi. Bizning diyorumizda bozor munosabatlari yangilik emas. Ming yillar davomida ajdodlarimiz hunarmandlar ishlab chiqargan ajoyib mahsulotlarini, tabiiy boyliklarini dunyoning to'rt tomoniga chiqarib savdogarlik qilgan, mol almashgan.

O'zbekistonning boy imkoniyatlari, geopolitik sharoitidan foydalanib o'zimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'limizni belgilash dastlabki kunlarning eng muhim vazifasi bo'lib qoldi.

Davlatimiz mustaqillikni qo'lga kiritilishi bilan bozorlar faoliyatini tashkil etish masalasiga ham katta e'tibor qarata boshladi, ayniqsa bozor munosabatlarini rivojlantirish sharoitlarida aholini ijtimoiy himoya qilish, ichki iste'mol bozorini himoya qilish va tovarlarni faqat respublika fuqarolariga sotish uchun sharoit yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi bir qator qarorlar qabul qilindi misol uchun: 1992-yil 10-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasining butun hududida aholiga so'mlarda haq to'lash bilan birga kuponlar bo'yicha tovarlar sotish joriy etildi, bu o'z navbatida bozorlar faoliyatiga ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi.

Dastlabki oziq-ovqat va buyum bozorlarini boshqarishni tartibga solish, bozorlarda savdoni tashkil etishni va iste'molchilarning manfaatlarini himoya qilishni yaxshilash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bozorlarning faoliyatini tashkil etishni va aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi, 1996-yil 5-martdagi PF-1384-sonli (hujjat kuchini yo'qotgan 30.04.2021) Farmoni qabul qildi, shu

farmon asnosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bozorlarning faoliyatini va ularni boshqarishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 1996-yil 5-martdagi 82-son, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Patta to‘lovi miqdorlarini belgilash haqida” 1993-yil 23-martdagi 152-son, “Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 23-martdagi 152-son qaroriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 1993-yil 20-iyuldagi 366-son qarorlari qabul qilindi.

Yana bir e‘tibor qaratish lozim bo‘lgan hujjatlardan biri bu O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida” gi 1991-yil 19-noyabrdagi 425-XII-sonli qonunidir, zero bu qonun asosida Respublikamiz hududida birinchi bozorlar tashkil etildi, misol uchun Farg‘ona shahar, “Markaziy dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati shu qonun asosan davlat tasarrufidan chiqarish natijasida mehnat jamoasining va ta‘sischilarning 1996-yil 20-apreldagi umumiy ta‘sis yig‘ilishi qarori va Davlat mulkini boshqarish qo‘mitasi Farg‘ona viloyat boshqarmasining buyrug‘iga asosan aksiyadorlik jamiyati sifatida tashkil topgan bo‘lib jamiyat o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, “Korxonalar to‘g‘risida” gi, “Tadbirkorlik to‘g‘risida”gi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi, qonunlar va boshqa amaldagi normativ hujjatlar bo‘yicha ish yuritadi. Bugungi kunga kelib "Farg‘ona shahar Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati aktivlari 22616821.90 ming so‘mni tashki etmoqda 2021 yil iyun holatiga.

Respublikamizda bozorlar faoliyatini tashki etishda asosiy maqsadi sifatida davlat iqtisodiy manfaatlar, aholining maishiy, ijtimoiy-madaniy va boshqa ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi, qo‘yilgan maqsadga erishish uchun bir qancha vazifalar belgilangan bular:

- Aholini dehqonchilik, oziq-ovqat va boshqa iste‘mol mollari bilan keng assortimentda ta‘minlash;
- Dehqonlarga, oziq-ovqat hamda boshqa iste‘mol mollari sotuvchilarga savdo qilishlari uchun zarur maishiy sharoitlar yaratish;
- Aholining tovarlar va xizmatlarga bo‘lgan talablarini o‘rganish;
- Bozorlar hududida joylashgan mulkchilik shaklidan qat‘iy nazar savdo va boshqa korxonalarining faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning bozorda xizmat ko‘rsatish bo‘yicha faoliyatlariga ko‘mak – yordam berish;
- Bozorlarda sotilayotgan mahsulotlar va ko‘rsatilayotgan xizmatlarni ishlab chiqaruvchilar va ularning iste‘molchilari manfaatlarini muhofaza qilish;
- Bozorlar hududida fuqarolar, korxonalar, fermer, jamoa xo‘jaliklaridan qishloq xo‘jaligi va boshqa iste‘mol mahsulotlarini xarid va savdo qilish bilan shug‘ullanadigan savdo-xarid korxonalarini faoliyatini tashkil etish;
- Yuridik va jismoniy shaxslarga turli xil pullik xizmatlar ko‘rsatish.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 2012-yil 28-avgustdagi 253-son qarori yurtimizda bozorlar faoliyatini yanada rivojlantirish va samarali tashkil etishda yana bir muhim qadam bo'ldi, ushu qaror bilan bozor turlari belgilab berildi misol uchun:

dehqon (oziq-ovqat) bozori — Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan belgilangan joylarda doimiy yoki vaqtinchalik asosda faoliyat ko'rsatadigan hamda savdo rastalari, savdo o'rinlari va turg'un savdo shoxobchalari (shu jumladan savdo pavilyonlari)dan foydalangan holda keng turdagi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarining va uni qayta ishlashdan olinadigan mahsulotlarning chakana savdosi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga mo'ljallangan mulkiy kompleks;

chorva mollari, parrandalar va boshqa hayvonlar bozori — yuridik shaxsning alohida bo'linmasi hisoblanadigan, dehqon (oziq-ovqat) bozorining chorva mollari, parrandalar va boshqa hayvonlar sotiladigan filiali;

ilgari foydalanishda bo'lgan mol-mulkni sotish bozori — Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan ixtisoslashuvi majburiy tartibda ko'rsatilgan holda belgilanadigan muayyan kunlar va joylarda ilgari foydalanishda bo'lgan noziq-ovqat tovarlari va mol-mulkning chakana savdosi amalga oshiriladigan bozor;

dam olish kuni yarmarkasi — mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bevosita qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari tomonidan sotish uchun muayyan vaqtga (odatda dam olish kunlariga) shart-sharoitlar yaratish uchun maxsus ajratilgan hudud.

Yuqorida aytilgandan tashqari hozirgi zamonaviy bozorlar bir qancha qo'shimcha vazifalarni bajarishadi misol uchun Farg'ona shahar Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati o'z faoliyatining maqsadi va doirasiga erishishda 27 turdagi faoliyat bilan shug'ullanadi. Yuqorida belgilangan umumiy vazifalardan tashqari Farg'ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati o'ziga xos vazifalari ham mavjud, ulardan quyidagilarni aytish mumkin:

- Sohada zarur tartiblarni o'rnatish uchun huquqni muhofaza qilish va davlatning boshqa organlari bilan hamkorlikda huquq bu zarliklarga qarshi kurashni kuchaytirish va ta'minlash;
- Non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish;
- Bozorlarga fuqarolar, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiruvchi korxonalar tomonidan tashkiliy xolda yuqori sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlarini ommaviy ravishda keltirish yo'li bilan bozor narxlarini pasaytirishga qaratilgan iqtisodiy tadbirlarini o'tkazish, uzoq muddatli fyuchers shartnomalar tuzish;
- Bozorlar va yarmarkalarning moddiy-texnika bazasini har tomonlama rivojlantirish, ularni zamonaviy uskunalar, ashyolar va boshqa texnik vositalar bilan qurollantirish;

- Ikkilamchi resurslarni tayyorlash va qayta ishlashni tashkil etish, qishloq xo'jalik mahsulotlari chiqindilarini oborotga jalb etish, joylashtirish-o'rash buyumlarini tayyorlash va sotish;
- Tijorat, savdo-xarid, savdo vositachilik, faoliyati, do'konlarni, savdo uylarini tashkil etish va ularni ekspluatatsiya qilish;
- Investitsiya faoliyati, shu jumladan, xomashyo, mahsulotlar, eksport va import qilish operatsiyalarni, qonunchilikka muvofiq savdo vositachi operatsiyalarni amalga oshirish;
- Yuridik va jismoniy shaxslar manfaatlarini ko'zlab vakillik faoliyatini yuritish;
- Marketing, reklama, servis, vositachilik, agentlik, brokerlik xizmatlarini ko'rsatish;
- Mahsulot, fond, valyuta birjalari va birjadan tashqari oborotlarda operatsiyalarning barcha turlarini o'tkazish, qimmatli qog'ozlarni belgilangan tartibda joylashtirish, chiqarish va sotish.
- Jamiyat xayriya faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega.

Yuqoridagilarda ko'rinib turibdiki hozirgi kunda bozorlar juda ko'p funksional subyekt ko'rinishiga kelgan, kelajakda esa elektron tijorat, vositachilik, fond birjalaridagi faoliyat hisobidan yanada rivojlanish ko'rinib turibdi.

Xulosa. O'zbekistonning bozor tarixi bilan tanishish shuni ko'rsatadiki, respublikamiz taraqqiyotida bozorlar alohida o'rin tutadi iqtisodiy o'zgarishlar davri, bozor munosabatlari tizimi davri bu yanada ahamiyatlidir.

Hozirgi O'zbekistonimiz hududida bozor faoliyatini o'rganish dolzarb masalalardan hisoblanadi, chunki davlatning strategik rivojlanishi mahsulotlar bozorini yaxshilash, kengaytirish, samarali yuritish tizimini yaratish orqaligina erishiladi. Zero Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Iste'mol bozorida oziq-ovqat mahsulotlari narxi barqarorligini ta'minlashning yagona yo'li – mevasabzavot, chorvachilik va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish hajmini ko'paytirish hamda "daladan do'kongacha" bo'lgan uzluksiz zanjirni yaratishdir" ushbu so'zlarning naqadar chuqur ma'no va bugungi kundagi yurtimiz shioriga aylagan "Inson qadri uchun" tamoyilini yana bir bor e'tirof etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tishabaeva, I. R. (2021). Institutions of Preschool Education in Uzbekistan (1945-1960). International journal of multicultural and multireligious understanding, 8(11), 227-231.
2. Тишабаева, ИР (2020). Становление, деятельность и проблемы дошкольных образовательных учреждений в Узбекистане (1945-1980 годы). Академия международных междисциплинарных исследований , 10 (5), 342–347.

3. Тишабаева, ИР (2023). Ўзбекистонда мактабгача тарбия муассасаларининг моддий техник ахволи (1946-1990 йиллар). Исследования и образование , 2 (9), 261–268. Получено с <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/4902>.
4. Расуловна, Т.И. (2022). Из истории социальной мотивации педагогического коллектива дошкольных образовательных учреждений в советский период (на примере Ферганской долины). Тематический журнал социальных наук , 8 (3).
5. Xamdanova, O. M., Xatamova, Z. N., Ibragimov, N., & Tishabaeva, I. (2023). O'zbekiston ta'limida uzviy bog 'liqlik va rivojlantirish usullari. Science and innovation ideas in modern education, 1(7).
6. Husaynova, M. (2024). O'zbek latifalari matnida kulgi qo'zg'atuvchi morfologik vositalarning pragmatik xususiyatlari. News of UzMU journal, 1(1.1. 1), 312-315.
7. Husaynova, M. (2023). O'zbek xalq og'zaki ijodida latifa va lofning o'rni. Journal of technical research and development, 1(3), 81-84.
8. Husaynova, M. (2023). Latifalar matnini shakllantirishda afandi obrazining ahamiyati. Journal of technical research and development, 1(3), 78-80.
9. Husaynova, M. (2023). Certain styles expressed in uzbek anecdotes events. Академические исследования в современной науке, 2(24), 42-46.
10. Хусайнова, М. (2021). Касб-хунарга оид латифаларнинг прагматик хусусиятлари. Scientific journal of the Fergana State University, (5), 50-50.
11. Rahim, M. Türk Devletleri Teşkilatında Özbekistan'ın Rolü. II. Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi, 11-13.
12. Mamadaliyev, R. (2019). Ismail aka–scientist of Temur's life. Scientific journal of the Fergana State University, 2(3), 59-63.
13. Мамадалиев, Р. (2024). Повышение привлекательности технических специальностей. Research and Implementation, 2(7), 104–112.
14. Mamadaliyev, R. (2024) Timurid studies in the west: an overview of western historiographical approaches. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 12 (5), 1319-1324.
15. Mamadaliyev, R. (2024) Anqara jangi borasida munozaralar va jang ro'yi bergan maydon haqida yangi nazariya. So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 7 (5), 256-263.
16. Усмонов, А., Мақсумов, Н., & Инамов, О. (2022). 1946-1991 йилларда Фарғона вилоятида ижтимоий таъминот муассасалари фаолияти. Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal, 3(6), 366-372.
17. Инамов, О. (2024). Актуальные социально-экономические вызовы, стоящие перед системой высшего технического образования. Research and Implementation, 2(7), 75–82. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/2582>